

Электронное научное издание
«Ученые заметки ТОГУ»
2019, Том 10, № 4, С. 276 – 282

Свидетельство
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010
[http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/
ejournal@pnu.edu.ru](http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ejournal@pnu.edu.ru)

УДК 635.21

© 2019 г. **В. П. Дергилев**, канд. с.-х.наук
(Уральский федеральный аграрный НИЦ УрО РАН, Екатеринбург)
В. В. Тайков, **А. С. Удовицкий**, канд. с.-х. наук
(Костанайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Казахстан)

ОЦЕНКА АДАПТИВНОСТИ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В ПИТОМНИКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КОСТАНАЙСКОГО НИИСХ

Анализ сортов картофеля в питомнике экологического испытания Костанайского НИИСХ по параметрам экологической пластичности и стабильности позволил выделить 8 наиболее адаптивных к условиям Северного Казахстана сортов. Среди них 2 сорта – Алая заря и Куратор относятся к сортам интенсивного типа и хорошо отзываются на улучшение условий возделывания. Другие 6 – сорта, характеризующиеся повышенной продуктивностью, пластичностью и высокой стабильностью урожая.

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, экологическая пластичность, стабильность.

V. P. Dergilev, V. V. Taykov, A. S. Udovitsky THE ASSESSMENT OF THE ADAPTABILITY OF POTATO VARIETIES IN THE NURSERY ECOLOGICAL TEST KOSTANAI NIISH

The analysis of potato varieties in the ecological test nursery of the Kostanai Research Institute of Agriculture in terms of environmental plasticity and stability allowed us to identify the 8 most adaptable varieties to the conditions of Northern Kazakhstan. Among them, 2 varieties – the Alaya zarya and the Kurator – belong to varieties of intensive type and respond well to the improvement of cultivation conditions. The other 6 are varieties characterized by increased productivity, ductility and high crop stability.

Keywords: potato, variety, yield, ecological plasticity, stability.

Костанайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства выполняет исследования по селекции картофеля (*Solanum tuberosum* L.) в рамках международного сотрудничества с ведущими селекционными центрами России – ВНИИР им. Н.И. Вавилова, ВНИИКС им. А.Г. Лорха, Омский аграрный научный центр, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН и другие [1]. Неотъемлемой частью селекционного процесса в институте является экологическое сортоиспытание, предшествующее комплексной оценке перспективных сортов перед их передачей на государственное испытание [2-3].

Параллельная оценка селекционного материала в различных эколого-географических условиях имеет высокую эффективность. Приоритет применения этого метода в селекции картофеля принадлежит канадским селекционерам Х. Дэвису и Д. Джонстону [4-5]. Независимо друг от друга авторы предложили рассылать гибриды из селекционного центра в другие пункты, начиная со второго клубневого поколения, а не с третьего, как это делалось ранее, что способствует сокращению селекционного процесса [6]. Значимость пункта отбора подтверждена и другими учеными [7-8]. Так, А. Эстевез сообщает о доминировании фактора «пункты», тогда как вклады лет и генотипов значительно уступали и были примерно равны между собой [7].

В России первые исследования по оценке гибридных популяций в различных агроэкологических условиях начаты в 1972 году. Однако наибольшее распространение этот метод получил в конце XX века, когда большинство сортов, включаемых в Реестр селекционных достижений, выделялось на основе селекционного материала, полученного из Всероссийского НИИ картофельного хозяйства им А.Г. Лорха [9].

В настоящее время в селекционной работе с картофелем большое значение придается не только продуктивности сортов, высокому содержанию в клубнях питательных веществ и вкусовым качествам клубней, но и также – устойчивости новых сортов к комплексу болезней, пригодности их к выращиванию в жестких условиях климата [10-11]. Огромное значение при этом придается стабильности урожая картофеля [12-13].

В свете обеспечения устойчивого производства картофеля актуальной задачей селекции является создание и внедрение в производство адаптивных сортов, характеризующихся экологической стабильностью урожая. В целях оценки селекционного материала на стабильность S.A. Eberhart и W.A. Russell [14] разработали методику оценки адаптивных свойств сортов, впоследствии усовершенствованную В.А. Зыкиным [15]. Метод основан на расчете линейной регрессии (b_i), характеризующей экологическую пластичность сорта, и среднего квадратичного отклонения от линий регрессии (S_i^2), определяющего стабильность сорта в условиях среды. Эта методика широко используется в настоящее время селекционерами России и Казахстана [16-22].

Цель исследований – дать оценку сортов картофеля в питомнике экологического испытания Костанайского НИИСХ по адаптивности, экологической пластичности и стабильности в условиях Северного Казахстана.

Материал и методы исследования. Исследования были проведены в 2007-2011 гг. в Костанайском научно-исследовательском институте сельского хозяйства. Почва опытного участка – чернозём южный маломощный. Мощность гумусового горизонта (А+В) равна 41-45 см. Вскипание от НС1 с 85 см, выделение карбонатов с той же глубины. Содержание гумуса в почве – 3,0-3,24 %, валовое содержание азота (в слое 0-20 см) – 0,15-0,16 %, фосфора – 0,10-0,13 %, подвижных форм: NO_3 – 4,70 мг/кг; P_2O_5 – 79 и K_2O – 232 мг/кг почвы.

Почвенно-поглощающий комплекс насыщен кальцием и в меньшей мере магнием. Содержание обменного натрия и калия – незначительное. Реакция водной суспензии в метровом слое – слабощелочная. Полная полевая влагоёмкость почвы в метровом слое

составляет 204,6 мм, влажность завядания – 70,2 мм, диапазон доступной влаги – 134,4 мм.

Опыты закладывали в двукратной повторности в соответствии с классическими методиками [23]. Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Площадь делянки – 10,5 м². Обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [24]. Картофель выращивали без орошения в трехпольном севообороте: гербицидный пар – картофель – пшеница.

Адаптивные свойства сортов картофеля определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [15]. Расчет коэффициента адаптивности производился по методу Л.А. Животкова и др. [25], сравнивали конкретную урожайность каждого из испытуемых сортов со средней урожайностью картофеля по каждому изучаемому году.

Климат Северного Казахстана резко континентальный с холодной малоснежной зимой и жарким сухим летом. Затяжные холода весной, раннее похолодание осенью и поздние летние осадки типичны для климата Костанайской области и отличают его от других засушливых регионов. Высокая инсоляция, большая разница дневных и ночных температур, низкая влажность воздуха, малооблачность и частые ветры вызывают интенсивное испарение влаги, в 2-5 раз превышающее сумму атмосферных осадков.

Агротехника картофеля в опыте общепринятая. Весной при достижении физической спелости проведено рыхление почвы на глубину 16-18 см фрезой ФО-2 с прикатыванием и последующей нарезкой гребней (борозд) культиватором КОН-2,8. Клубни раскладывали в рыхлые борозды вручную, а затем засыпали на глубину 6-8 см мотыгой. Сроки посадки вторая декада мая. Схема посадки 70x30 см.

Уход за картофелем, заключался в рыхлении междурядий, прополке дорожек вручную и поддержании участка в чистом от сорняков состоянии.

Во время вегетации проводились фенологические наблюдения, учет полноты всходов, визуальная оценка фитопатологического состояния растений на предмет пораженности вирусными болезнями в полевых условиях по проявленным симптомам. При уборке коллекционного питомника проводили учет урожая поделочно с определением его структуры.

Погодные условия за период исследований были различными (таблица 1).

Таблица 1

Метеорологические условия периода исследований

Показатель	Период	Годы наблюдений					Много-летняя
		2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Температура воздуха, °С	Май	14,7	13,4	13,1	15,1	13,9	13,5
	Июнь	17,7	18,8	20,2	22,6	18,3	18,7
	Июль	20,5	22,2	18,8	20,4	20,5	19,9
	Август	19,9	19,7	17,6	22,0	16,3	17,2
	Сентябрь	13,6	10,4	14,1	14,0	15,6	11,7
	За вегетацию	17,3	16,9	16,8	18,8	16,9	16,2
Сумма осадков, мм	Май	48,0	44,2	59,8	13,3	34,9	24
	Июнь	26,8	21,4	3,7	4,0	90,4	39
	Июль	55,9	49,6	31,2	40,3	41,4	48
	Август	12,8	15,6	44,7	7,3	28,5	35
	Сентябрь	30,5	16,1	11,3	7,3	61,5	26
	За вегетацию	174,0	146,9	150,7	72,2	256,7	172
ГТК за вегетацию		0,66	0,57	0,59	0,25	0,99	0,69

По показателям ГТК (по Селянинову) вегетационный период (май-сентябрь) 2007, 2008 и 2009 гг. являлся засушливым (ГТК = 0,66; 0,57 и 0,59 соответственно), 2010 г. – сильно-засушливым (ГТК = 0,25), а 2011 г. характеризовался как недостаточно-влажный (ГТК = 0,99).

Результаты исследований. Наиболее благоприятные метеорологические условия за период исследований складывались в 2007 г., когда средняя урожайность картофеля составила 41,6 т/га, а индекс среды (I_i) достигал 15,1. Хорошие условия отмечались в 2008 и 2011 гг. ($I_i = 2,2$ и $2,8$) при средней продуктивности 28,7 и 29,3 т/га соответственно (таблица 2).

Таблица 2

Урожайность и параметры стабильности картофеля, т/га

Сорт	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Среднее	Параметры	
							b_i	S_i^2
Никита (St)	16,5	13,0	12,3	6,6	14,6	12,6	0,31	0,9
Невский (St)	31,8	23,7	22,5	7,7	26,4	22,4	0,75	5,2
Акжар (St)	43,4	30,7	22,4	9,5	28,8	27,0	1,05	2,1
Алая Заря	55,6	38,0	34,4	12,7	47,5	37,6	1,35	17,6
2097/16 (Шарап)	45,4	29,4	22,7	11,4	42,1	30,2	1,11	36,7
94.1/5 (Куратор)	52,4	37,4	21,4	6,7	32,3	30,1	1,43	14,7
Спиридон	39,4	31,1	27,3	11,0	37,3	29,2	0,91	16,8
Памяти Коваленко	48,1	30,5	25,0	11,9	29,7	29,0	1,09	5,5
86-99 (Кормилица)	44,5	32,2	26,1	11,5	30,6	29,0	1,01	0,8
55-99	44,7	30,9	26,6	10,5	30,0	28,5	1,04	1,1
Никитка	45,9	28,4	28,3	10,1	29,5	28,4	1,06	6,5
Невский (суперэлита)	39,4	31,3	28,1	9,5	29,9	27,6	0,92	7,4
Ресурс	44,8	31,5	25,8	8,0	26,7	27,4	1,11	6,8
94.23/4 (Нега)	38,9	26,4	19,1	8,4	33,1	25,2	0,98	13,2
Жанайсан	30,4	31,5	39,8	39,4	35,1	25,2	-0,68	8,8
94.11/14	47,5	29,0	20,6	6,5	21,0	24,9	1,22	27,0
123-01 (Антошка)	42,0	23,8	23,0	6,2	23,9	23,8	1,06	8,0
25 (84-03)	26,7	20,0	19,2	7,3	19,7	18,6	0,59	2,4
Среднее	41,6	28,7	23,6	9,1	29,3	26,5	–	–
Индекс I_i	15,1	2,2	-2,9	-17,4	2,8	–	–	–
НСР ₀₅	2,9	1,9	1,5	0,9	1,6	–	–	–

Неблагоприятные условия для возделывания картофеля отмечались в 2009 г., экстремальные – в 2010 г., когда индекс среды был отрицательным ($I_i = -2,9$ и $-17,4$) при средней урожайности изучаемых сортов соответственно 23,6 и 9,1 т/га.

Установлено, что отобранные в результате совместных селекционных исследований сорта картофеля в своем большинстве относятся к пластичным сортам (коэффициент регрессии b_i близок 1). Это означает, что урожайность этих сортов соответствует изменению условий среды. Помимо среднераннего сорта Невский, пластичность которого не подвергается сомнению ($b_i = 0,75$), в эту группу попали местные сорта картофеля: Акжар, Никитка и Жанайсан (b_i от 1,02 до 1,06); сорта челябинской селекции: 94.23.4, Спиридон ($b_i = 0,91$), 2097/16, 94.11/14 и Памяти Коваленко (b_i от 0,91 до 1,22), а также

сорта омской селекции: Антошка, Кормилица и 55-99 (b_i от 0,01 до 1,06), а также сорт селекции ВНИИКХ им. А.Г. Лорха – Ресурс ($b_i = 1,11$).

Следует отметить, что улучшение качества семенного материала (использование суперэлиты вместо первой репродукции) не только повышало продуктивность сорта Невский, но и усиливало пластичность сорта ($b_i = 0,92$).

Особую ценность представляют пластичные сорта картофеля, сочетающие достаточно высокую продуктивность (средняя или повышенная), пластичность (b_i равный или близкий к 1) и высокую стабильность (среднее квадратичное отклонение от линий регрессии S_i^2 близкое к 0). Из числа выделенных в нашем опыте пластичных сортов в эту группу попадают: Кормилица (29,0 т/га; $b_i = 1,01$; $S_i^2 = 0,8$), Памяти Коваленко (29,0 т/га; $b_i = 1,09$; $S_i^2 = 5,5$), Никитка (28,4 т/га; $b_i = 1,06$; $S_i^2 = 6,5$), Невский суперэлита (27,6 т/га; $b_i = 0,92$; $S_i^2 = 7,4$), Ресурс (27,4 т/га; $b_i = 1,11$; $S_i^2 = 6,8$), Акжар (27,0 т/га; $b_i = 1,01$; $S_i^2 = 0,8$). Ещё два сорта картофеля – Антошка (23,0 т/га; $b_i = 1,06$; $S_i^2 = 8,0$) и Жайнасан (24,6 т/га; $b_i = 1,02$; $S_i^2 = 9,5$) – при наличии высокой экологической пластичности и стабильности, имеют урожайность ниже средней по опыту.

Ценными в производстве являются сорта *интенсивного типа*, характеризующиеся достаточно высокой урожайностью и хорошо отзывающиеся на улучшение условий выращивания (b_i значительно выше 1), но, как правило, имеющие низкую стабильность [26]. В нашем опыте выделено 2 интенсивных сорта – сорт Алая заря (37,6 т/га; $b_i = 1,35$; $S_i^2 = 17,6$) кустанайской селекции, отличающийся наибольшей продуктивностью в опыте, и сорт Куратор (94.1/5) челябинской селекции (30,1 т/га; $b_i = 1,43$; $S_i^2 = 14,7$).

В группу нейтральных сортов картофеля (b_i близкий к 0) попали голландский сорт Никита ($b_i = 0,31$; $S_i^2 = 0,9$), стабильно формирующий низкие урожаи в условиях Северного Казахстана, и омский сорт 25(84-03), также с продуктивностью ниже средней ($b_i = 0,59$; $S_i^2 = 2,4$). Поскольку нейтральные сорта слабо отзываются на изменение условий выращивания [27], следует сделать вывод о непригодности сортов Никита и 25(84-03) для возделывания в условиях Костанайской области.

Расчет коэффициента адаптивности позволил выделить сорта картофеля, наиболее приспособленные для возделывания на Северном Казахстане. Среди них 3 сорта местной селекции: Алая заря (Ка = 143 %), Никитка (108 %), Акжар (102 %), 3 сорта челябинской селекции: Спиридон (113 %), Памяти Коваленко (112 %), Куратор (106 %), 2 сорта омской селекции: Кормилица (112 %) и 55-99 (109 %), а также Невский суперэлита (106 %) и Ресурс (101 %).

Закключение. 1. Анализ сортов картофеля в питомнике экологического испытания Костанайского НИИСХ по параметрам экологической пластичности и стабильности позволил выделить 8 сортов, в наибольшей степени адаптированных к возделыванию в условиях Северного Казахстана: Алая заря (коэффициент адаптивности равен 143 %), Спиридон (113 %), Памяти Коваленко (112 %), Кормилица (112 %), 55-99 (109 %), Никитка (108 %), Куратор (106 %), Невский суперэлита (106 %), Акжар (102 %) и Ресурс (101 %).

2. Среди адаптивных сортов два – Алая заря (37,6 т/га; $b_i = 1,35$; $S_i^2 = 17,6$) кустанайской селекции и Куратор (30,1 т/га; $b_i = 1,43$; $S_i^2 = 14,7$) челябинской селекции – относятся к сортам интенсивного типа и хорошо отзываются на улучшение условий возделывания. Оставшиеся 6 сортов картофеля сочетают высокую продуктивность, пластичность и стабильность: Кормилица (29,0 т/га; $b_i = 1,01$; $S_i^2 = 0,8$), Памяти Коваленко (29,0 т/га; $b_i = 1,09$; $S_i^2 = 5,5$), Никитка (28,4 т/га; $b_i = 1,06$; $S_i^2 = 6,5$), Невский суперэлита (27,6 т/га; $b_i = 0,92$; $S_i^2 = 7,4$), Ресурс (27,4 т/га; $b_i = 1,11$; $S_i^2 = 6,8$), Акжар (27,0 т/га; $b_i = 1,01$; $S_i^2 = 0,8$).

3. Повышение качества семенного материала способствует усилению адаптивных

свойств картофеля и повышает его продуктивность. Использование на посадку семенного материала класса «суперэлита» увеличивало урожайность сорта Невский на 23,2 % по сравнению с первой репродукцией, кроме того, показатель пластичности (b_i) повышался от 0,74 до 0,92.

Список литературы

- [1] Шанина Е.П. Координационный совет по картофелеводству // Нива Урала. – 2009. – № 7. – С. 28-29.
- [2] Двуреченский В.И., Гринец А.И., Удовицкий А.С., Тулаева В.Г., Альмурзина Р.М., Тайков В.В., Гук А.С. Экологическое сортоиспытание новых сортов и гибридов картофеля селекции ЮУНИИПОК, Сибирского НИИСХ и Северо-Западного НПЦСХ РК в Костанайской области // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т.Х. – Челябинск, 2008. – С. 124-132.
- [3] Дергилев В.П., Дергилева Т.Т. Селекция картофеля с использованием экологического испытания // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. тр. – Т. IX. – Челябинск, 2007. – С. 78-85.
- [4] Davies H.T., Johnston G.R. First clonal generation potato seedling selection at two logatons // Am. Potato J. – 1965. – Vol. 42. – №. 7. – P. 186-189.
- [5] Davies H.T., Johnston G. R. Second clonal generation potato First seedling selection at two logatons // Am. Potato J. – 1968. – Vol. 45. – №.7. – P.150-153.
- [6] Анненков Б.Г., Глаз Н.В., Победина И.А. Научно-методические основы создания, испытания и внедрения вирусоустойчивых сортов картофеля в российском Приамурье // Современные биотехнологические и фитопатологические исследования в Российском Приамурье: сб. науч. тр. – Хабаровск, 1998. – С. 13-21.
- [7] Estevez A. Estudio de la interaction genotipo-ambiente y metodes de estabilidad en exprimentos de variedades de papa (*Solanum tuberosum L.*) // Cultivos trop. – 1984. – Vol. 6. – № 3. – P. 667-680.
- [8] Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Удовицкий А.С., Тайков В.В., Мушинский А.А., Рутц А.В. Экологическая пластичность и стабильность сортов картофеля селекции Костанайского НИИСХ // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 2 (50). – С. 13-22.
- [9] Симаков Е.А., Яшина И.М. Склярова Н.П. Эффективность селекционного отбора при оценке гибридных популяций картофеля в различных эколого-географических условиях // Материалы Международной юбилейной науч.-пр. конф., посвященной 75-летию Института картофелеводства Национальной академии наук Беларуси. – Самохваловичи, 2003. – С. 92-100.
- [10] Киселев Е.П., Новоселов А.К. Селекция и семеноводство картофеля на Дальнем Востоке: Монография. – Хабаровск, 2001. – Ч. 1. – 162 с.
- [11] Федотова Л.С., Кравченко А.В. В изменяющихся климатических условиях нужны новые подходы к возделыванию картофеля // Картофель и овощи. – 2011. – № 2. – С. 20-22.
- [12] Дубенок Н.Н., Мушинский А.А., Васильев А.А., Герасимова Е.В. Технологии возделывания картофеля в степной и лесостепной зонах Южного Урала в условиях орошения // Достижения науки и техники АПК. – 2016. – Т. 30. – №7. – С. 71-74.
- [13] Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Мушинский А.А. Оценка экологической пластичности среднеранних и среднеспелых сортов картофеля // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 1 (49). – С. 10-19.
- [14] Eberhart S.A., Russell W.A. Stability parameters for comparing varieties // Corp Sci. – 1966. – Vol. 6, N 1. – P. 36-40.
- [15] Зыкин, В.А. Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: методические рекомендации /В.А. Зыкин, В.В. Мешкова, В.А. Сапегина. – Новосибирск, 1984. – 23 с.

- [16] Ториков В.Е., Богомаз О.А. Экологическая пластичность и стабильность новых сортов картофеля // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. – 2008. – № 4. – С. 60-63.
- [17] Сергеева Л.Б., Шанина Е.П. Общая адаптивная способность и экологическая стабильность сортов картофеля в зависимости от фона минерального питания и зоны возделывания // Агропродовольственная политика России. – 2014. – № 6 (30). – С. 19-22.
- [18] Логинов Ю.П., Казак А.А. Экологическая пластичность в условиях Тюменской области // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – № 1 (61). – С. 24-28.
- [19] Власенко, Г.П. Экологическая пластичность и стабильность новых сортов картофеля // Дальневосточный аграрный вестник. – 2017. – № 2 (42). – С. 11-15.
- [20] Мухаметшин И.Г. Экологическая пластичность и стабильность сортов картофеля в условиях Удмуртской Республики // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2017. – № 6 (68). – С. 245-249.
- [21] Мушинский А.А., Аминова Е.В., Герасимова Е.В. Пластичность сортов картофеля в степной зоне Урала // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. – 2016. – Вып. 3. – С. 20-22.
- [22] Васильев А.А., Дергилова Т.Т. Экологическая пластичность уральских сортов картофеля в условиях Челябинской области // Агропродовольственная политика России. – 2019. – № 1. – С. 2-8.
- [23] Методика исследований по культуре картофеля. – М.: НИИКХ, 1967. – 21 с.
- [24] Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
- [25] Животкова Л.А., Морозова З.Н., Секатуева Л.И. Методика выявления потенциальной продуктивности и адаптивности сортов и селекционных форм озимой пшеницы по показателю «урожайности» // Селекция и семеноводство. – 1994. – № 2. – С. 3-6.
- [26] Ким И.В., Клыков А.Г. Результаты и направления исследований по картофелеводству на Дальнем Востоке России // Достижения науки и техники АПК. – 2017. – Т. 31. – № 10. – С. 36-39.
- [27] Васильев А.А., Гасымов Ф.М. Экологическая пластичность сортов сливы в условиях Челябинской области // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2019. – Т. 180. – № 2. – С. 25-29